

условия использования. Без такой тщательной подготовки применение арт-педагогических игротек может превратиться из образовательного процесса в развлечение.

При использовании технологий интерактивного обучения и арт-педагогической техники ученикам представляется возможность, самим ощутить себе действенность данных методов, и в дальнейшем в своей профессиональной деятельности использовать их и совершенствовать.

Список литературы:

1. Абрамова Н.А. Русский язык в деловой документации. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 192 с.
2. Ерофеева И. Н., Шутова Т. А., Беликова Л. Г. Русский язык. Первые шаги. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 2. — М.: Златоуст. 2019. 296 с.
3. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 440 с.
4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Зиновьева Т. И. — М.: Юрайт. 2019. 468 с.
5. Милославский И. Г. Краткая практическая грамматика русского языка. — М.: Либроком. 2020. 286 с.
6. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ

М.С.Ахмедова

и.о. доцента кафедры методики начального обучения ТГПУ им. Низами

Аннотация: в данной статье освещаются вопросы о роли народных языковых средств в развитии речевой компетенции младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку, даются общие понятия таким видам народных языковых средств, как загадки, пословицы, и поговорки. Как считает автор, лингвистические и речевые компетенции развиваются и формируются только при правильной и целенаправленной деятельности учителя. В статье также отмечаются основные пути, способствующие формированию речевой и лингвистической компетенции учащихся начальных классов.

Как отмечают специалисты, именно в начальных классах закладывается первый фундамент знаний о языке и речи, вырабатываются элементарные навыки диалогической и монологической речи, формируются языковые и коммуникативно-речевые умения и навыки, связанные с основными видами речевой деятельности, произносительные и орфографические умения и навыки.

Согласно требований настоящих документов основной задачей обучения русскому языку на современном этапе является: – развитие школьника как личности, не только полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию, ценностных и мировоззренческих установок, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального и поликультурного состава.

В соответствии с новой учебной программой функционально ориентированное обучение предусматривает, с одной стороны, базовую модель, с другой – варьируемые компоненты, которые отражаются в целях, содержании, методах.

Претворение в жизнь указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций учащихся:

Это речевая и лингвистическая (языковедческая) компетенции. Что следует понять под этими компетенциями?

Под речевой компетенцией следует понять – это овладение учащимися всеми видами речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение) и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Под лингвистической (языковедческой) компетенцией следует понять – это знание основ науки о русском языке школьниками, его устройстве, развитии, функционировании; также освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, словообразования, морфологии и синтаксиса; способность ученика употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами русского литературного языка, использовать его синонимические средства, в конечном счете – владение богатством родного языка как условием успешной речевой деятельности; способность обогащать свой словарный запас, анализировать и оценивать языковые явления и факты, уметь пользоваться различными лингвистическими словарями.

Широкое использование в учебном процессе созданных народом языковых средств – один из эффективных путей воспитания речевой культуры и развития речи подрастающего поколения. К числу народных языковых средств можно отнести загадки, пословицы и поговорки.

Разнообразие форм и методов работы на уроке с народными языковыми средствами (загадки, пословицы и поговорки) повышает мотивацию и интерес к русскому языку, способствует более качественному обучению предмету и развитию речевой и лингвистической компетенции детей. В чём же проявляется эффективность каждого из них в учебном процессе?

Загадки с их метафоричностью, чрезвычайно живописным описанием разных предметов, явлений природы являются отличным источником обогащения художественного воображения, развития образного мышления и речи учеников. – Например: Заря – заряница, красная девица. Врат запирает, по полю гуляла, ключи потеряла; месяц видал, а солнце скрало (роса).

Красочная и интересная загадка легко запоминается. Она учит быстро, легко и оригинально, конкретно и лаконично, высказывать свои мысли, чувствовать красоту и музыку живого слова, повышает внимательность и сообразительность, развивает логическое мышление детей.

Развитию мышления, как логического, так и образного, а также и развитию речи учащихся в наибольшей степени способствует конструирование метафорических загадок: дети практически усваивают механизм переноса – их речь обогащается мотивированным употреблением слов в переносном значении.

Следует сказать, что загадки по своей художественной структуре разнообразны. Загадка может представлять собой прямо поставленный вопрос (часто шуточный, юмористического характера), или описание действий неназванного предмета, или образное определение тех или иных его признаков, или развернутое сравнение (в том числе отрицательное), или метафору.

Загадки являются одним из народных языковых средств, видов дидактического материала и фольклорного жанра. Загадки можно использовать в 1 – 4 классах при обучении грамоте, письму, чтению, также во всех классах как языковой материал для анализа и упражнений. Они отличаются четкостью построения фразы, лаконичностью, образностью. Например: Упадёт – подскочит, ударят – не плачет (мяч). Течёт, течёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит (река). Семьдесят одежек, а все без застёжек (кочан капусты). В дом чужого не пушу, Без хозяина грущу. и др.

Материалы загадок учитель может использовать для упражнений по развитию речевой и лингвистической компетенции учащихся. Например, при изучении грамматических, начиная со 2-ого по 4-ые классы и старше (тем «Имя существительное»,

«Имя прилагательное», «Глагол», «Числительные», «Наречия» и др. Задания могут быть самые разнообразные:

1. Прочитайте и отгадайте загадки. Выпишите в них имена существительные.

- Кто спит зимой в берлоге? (медведь)

Чем человек наперёд видит? (умом).

На кустах белеют чашки: в них

И нитки и рубашки (хлопок).

2. Вспомните загадки, в текстах которых есть имена числительные.

Образец: Пять братьев годами равные, ростом разные (пальцы руки). Две головы, две руки, шесть ног и один хвост, а ходит на четырёх (всадник). Пять чуланов, одна дверь (перчатки). У семерых братьев по одной сестрице. Много ли всех? (восемь).

3. Выпишите 3 – 4 загадки, в которых использованы глаголы.

Образец: Летит – воет, сядет – землю роет (жук). Не летаю, не хожу, а вернусь я и жужду, как устану – перестану, упаду и полежу (волчок).

Повышают интерес к разным языковым явлениям загадки-вопросы типа:

А и Б сидели на трубе,

А – упало, Б – пропало,

Что осталось на трубе? (И).

Жемчужины многовековой народной мудрости – загадки – это не только весёлая игра ума, умная забава, развивающая способность к поэтической выдумке, наблюдательность, сообразительность, но и ключ к познанию духовного бытия наших предков, исторического прошлого, т.е. они служат прекрасным историко-культурным документом.

А.Н. Толстой по этому поводу писал: «Напрасно думать, что изустная литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью».

В обогащении словарного запаса и речевой компетенции учащихся, в воспитании культуры речи большую роль играет использование русских и (других) народных пословиц и поговорок.

Что же такое пословицы и поговорки? В чём их преимущества?

Пословица – это краткое, часто употребляемое, ритмически построенное изречение, которое содержит иносказание, образ, концентрирующий жизненный опыт, и потому применимое жизненным ситуациям; один из видов устного народного творчества: Жить – Родине служить, Посмешишь – людей насмешишь и пр. Пословицы можно широко использовать в процессе обучения – как с воспитательной целью, так и для развития речевой компетенции, для анализа синтаксических конструкций, образов и т.п. Так, в учебнике «Русский язык и читательская грамотность» для 2 класса представлены около 60 пословиц, более 30 загадок. Многие темы учебника начинаются с пословиц (Дружная семья не знает печали. Дерево держится корнями, а человек семьёй. Вся семья вместе, так и душа на месте. Согласие в семье – богатство. При солнышке тепло, при матери – добро. Один в поле не воин. Без труда и отдых не сладок) и др.

Каждая пословица есть образец лаконизма, четкости построения, пример использования антитезы, тропов, эллипсов, гипербол, аллегорий, олицетворений. В речи сами учащиеся очень редко используют пословицы и имеют тенденцию убывания к старшим классам, что связано, по-видимому, с утратой элементов разговорного и народно-поэтического стилей, с развитием научного стиля, с влиянием письменно-книжных стилей.

К пословицам и поговоркам учитель обращается к ним часто при изучении многих тем, особенно антонимов, синонимов (2 – 4 классы) с такими заданиями:

1. Прочитайте пословицы и выпишите из них антонимы.

Труд кормит, а лень портит. Посеешь густо, не будет пусто. Маленькое дело лучше большого безделья. Добро не умрёт, а зло пропадёт. Больше слушай, меньше говори. С

ложью правда не дружит.

2. Вспомните и запишите в тетради 3 – 4 пословицы и поговорки о труде, дружбе.

Образец: Без труда ничего не даётся. Без труда нет плода. Рабочие руки не знают скуки. Поле труд любит. Дерево ценят по плодам, а человека по делам. Землю красит солнце, а человека – труд. Где мир да лад, там и клад.

Где мир, там и радость. Прочёл книжку – с другом познакомился.

3. Найдите соответствия пословиц и поговорок с левой колонки. Определите их общую тему.

Правда в воде не тонет ...	(тот истинный герой).
За правое дело ...	(сам пропадёшь).
Кто за правду горой ...	(людей смешить).
Правду погубишь и ...	(стой смело).
Неправдой жить ...	(и в огне не горит).

4. Выпишите 4 – 5 пословиц и поговорок, состоящих только из имён существительных. Объясните смысл выписанных афоризмов.

Образец: Лицо – зеркало души. Чистота – залог здоровья. Ученье – свет, неученье – тьма.

5. Запишите пословицы и поговорки, подчеркните в них местоимения, определите их разряд.

Все за одного, один за всех. У всякого молодца своя ухватка. Кто смел, тот и на коня сел. Кто кого любит, тот того и голубит. Скажи, с кем ты дружен, и я скажу, кто ты таков.

6. Из разных источников выпишите 4 – 5 пословиц и поговорок с числительными.

Образец: Одна мудрая голова сто голов кормит. Не имей сто рублей – имей сто друзей.

Немало таких упражнений представлены в школьных учебниках по русскому языку, в методических пособиях, сборниках «Дидактический материал».

В пословицах и поговорках, как и в других видах устного народного творчества сосредоточена народная мудрость. Давая оценку человеку, его деловым и моральным качествам, культуре, в том числе и языковой, они беспощадно критикуют всякого рода недостатки:

Знать птицу по перьям, а молодца по речам.

Ученье – красота, не ученье – слепота.

Воспитательные и дидактические возможности этих фольклорных жанров поистине многообразны. Загадки, пословицы и поговорки формируют любовь к народному творчеству, к живому образному слову, вводят детей в мир народной поэзии, доставляя им эстетическое наслаждение.

Таким образом, загадки, пословицы и поговорки, сказки украшают нашу речь, придавая ей особый колорит, ёмкость, певучесть, и учат добру, любви к родному слову, отчуждению и всему, без чего нет человека.

Созданные русским и узбекским народами загадки охватывают буквально все стороны его общественного бытия. Большая их часть связана с трудовым укладом жизни крестьян, с земледелием, огородничеством и домашними работами, загадки включили в круг своих интересов понятия о растительном и домашнем мире, попало в них множество предметов домашнего обихода, переданы также народные обычаи, нравы.

Используя на уроках русского языка загадки, пословицы и поговорки (русские и узбекские) как дополнительный материал, учитель прежде должен продумать над тем, в каком классе, на каком этапе урока, как и с какой целью будет их использовать. Материалы фольклорного жанра должны соответствовать теме урока, уровню подготовленности класса и должны быть направлены и нацелены как на активизацию познавательной деятельности, так и на развитие речевой и лингвистической компетенции учащихся начальных, средних и старших классов.

Эффективность учебного процесса, в конечном счете, определяется характером деятельности учащихся. Если учитель не сумел организовать своего рода творческую и

активную деятельность учеников, особенно младших школьников, содержательное и разумное их общение, большого успеха он не добьётся.

Использованная литература:

1. Бакиева Х. (2019). Развитие артикуляции у учащихся начальных классов с использованием методики самостоятельной работы. Европейский журнал исследований и рефлексии в области образовательных наук, том 7(6). –С-267.
 2. Жигулёв А.М. Русские народные пословицы. М., 1969.
 3. Львов М.Р. Справочник по методике русского языка. 1989 г. М., Просвещение».
 4. Новая концепция обучения русскому языку в школах общего среднего образования с русским языком обучения.
 5. Нусратова Х. (2021, октябрь). Бошлангич синф у'қувчиларида китобхонлик маданиятини шакллантириш: DOI: 10.53885/edinres c-214.
 6. Национальная учебная программа по русскому языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения. Ташкент. 2021 г.,
 7. Введенская Л.А. Загадки, пословицы и поговорки в начальной школе. – М., 1983;
 8. Саидова Гульрух Халим кызы ТГПУ . Подготовка будущих учителей начальных классов к организации творческой деятельности как педагогическая проблема. имени Низами: ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал ISSN: 2249-7137 Том 12, выпуск 04, апрель 2022.УЗБЕКИСТАН-с-159 .
 - 9.
- https://scholar.google.com/citationshview_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=dfUC9OYAAAAJ
10. <https://scolar.google.com/citations?user=LrrORX0AAAAJ&hl=ru>
 11. <https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Tz5-Y7EAAAAJ>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Normurodova N.

TDPU Boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarining tayanch kompetensiyasilari haqida ma'lumot berilgan. Kompetensiyaning asosiy ta'riflari va mazmuni yoritib berilgan. Boshlang'ich sinif o'quvchilarining tayanch kompetensiyasilari sifatining hozirgi holati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Boshlang'ich sinif o'quvchilarining tayanch kompetensiyalari metodika orqali ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, tayanch kompetensiya, boshlang'ich sinif, o'quvchilar, bilim, ko'nikma, malaka.

Mustaqillik bizning mamlakatimizda ta'lim sohasida ta'lim mazmunini o'zgartirish, maktabni ixtisoslashtirish, majburiy to'rt yillik boshlang'ich ta'limga yo'naltirilgan islohotlar bilan boshlandi. Ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy darajalardagi mamlakatdagi sodir bo'layotgan o'zgarishlar insondan ta'lim sifatiga, ta'lim xizmatlari darajasiga, butun hayot davomida o'z-o'zini baholash va mustaqil ta'limga boshqacha yondashuvni talab etdi. Hayotning o'zi maktab ta'limini o'zgartirishni talab etadi: "bilim berish" printsiptidan "zarur bilim va ko'nikmalarni egallashga o'rgatish" printsiptiga o'tish kerak. Bugungi kunda maktab o'z oldiga bu maqsadlarni qo'y olmaydi va eski an'anaga ko'ra "bilim beradi", o'zi uni tekshiradi va nazorat qiladi. Maqsadni belgilashning o'zgarishi – XXI asrning asosiy talabi bo'lib, ta'lim tizimidagi kompetentli yondashuv bilan bog'liq. Bunda nisbatan mahalliy pedagogik nazariyadan u ta'limsohasida o'tkazilayotgan siyosatning kontseptual asosi roliga da'vogar bo'lgan asta-sekin ijtimoiy ahamiyatli hodisaga aylanadi.

Ta'lim falsafasi va tarixi nuqtai nazaridan kompetentli yondashuv pedagogika fani doirasida mustahkamlangan bilim, ko'nikma, malaka tushunchalariga izohlashga xizmat qiladi. Bilimlilikning kompetentli modeli hayot vazifalari butun ko'lamini bajarishga ijtimoiylashuv, ta'lim, umumiy va kasbiy tayyorgarligi mahsuli bo'lib, erkin insonparvar yo'nalgan tanlovni